

Regionální výdaje na podnikový výzkum a vývoj v aplikačních odvětvích NRIS3 podle druhu vlastnictví a velikosti podniků

Příspěvek navazuje na analýzu výdajů na podnikový VaV v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (NRIS3) a zvláště na analýzu regionálních výdajů na podnikový VaV v těchto aplikačních odvětvích, které byly publikovány rovněž v časopisu Ergo. Jeho cílem je analýza a vyhodnocení podnikových výdajů na VaV v regionálních oblastech inteligentní specializace podle vlastnické a velikostní struktury podniků, v nichž jsou tyto aktivity realizovány. Sledovány jsou zde výdaje za čtyřleté období 2015–2018, kdy již byly krajské RIS3 implementovány, a jsou porovnávány s výdaji za období předcházejících čtyř let, tedy roky 2011–2014. Podíl domácích podniků na výdajích v oblastech regionální specializace je výrazně nižší než doplňkový podíl zahraničně vlastněných podniků. V období implementace krajských RIS3 strategií došlo navíc k poklesu podílu domácích podniků na výdajích, a to zvláště v krajích, kde nejvíce rostla koncentrace výdajů do oblastí regionální specializace. Vzhledem k poměrně silné korelaci mezi zvyšující se koncentrací výdajů do zahraničně vlastněných podniků a velkými podniky lze konstatovat, že pozice domácích a malých a středních podniků není v případě některých klíčových aplikačních odvětví příliš příznivá. Také tato skutečnost by měla být na zřeteli tvůrců a realizátorů příštích modifikací krajských RIS3 strategií.

Klíčová slova: regionální; krajský; výdaje; podnikový VaV; domácí podniky; RIS3; oblast specializace; aplikační odvětví

Miroslav Kostić

Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stať

Obdrženo redakcí: 4. 11. 2020

Přijato k publikování: 23. 11. 2020

Ownership and size dimension of regional business R&D expenditure within application sectors of the Czech RIS3 strategy

The article follows the analysis of business R&D expenditure in application sectors of the National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic and especially the analysis of regional dimension of expenditure mentioned above, both published in this journal. The article aims at analysing and assessing business R&D expenditure in regional specialisation domains according to the ownership and size structure of businesses performing R&D. The volumes of expenditure are compared for two periods: the period 2015–2018 when the regional RIS3 strategies were implemented and the preceding four-year period 2011–2014. The share of domestic companies in expenditure within regional specialisation domains is considerably lower than the share of foreign-owned companies. Furthermore, during the implementation of the regional RIS3 strategies the share of domestic companies decreased – particularly in the regions with the highest growth of concentration of expenditure into the regional specialisation domains. According to relatively strong correlation between the increasing concentration of expenditure into foreign-owned companies and large companies, the position of domestic companies and SMEs is not very favourable in some of the key application sectors. This finding should be taken into account by policy makers modifying the regional RIS3 strategies.

Keywords: regional; expenditure; business R&D; domestic companies; RIS3; specialisation domain; application sector

Miroslav Kostić

Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper

Received: 4. 11. 2020

Accepted for publication: 23. 11. 2020

s výraznou koncentrací výdajů na VaV v zahraničních a velkých podnicích je Středočeský kraj, který je zároveň krajem s nejvyššími absolutními výdaji do oblastí regionální specializace v podnicích (před Prahou a Jihomoravským krajem).

Graf 3: Podíl domácích podniků a velkých podniků na výdajích v oblastech specializace v krajích

Následující graf 4 zachycuje změnu podílu oblastí regionální specializace na BERD spolu se změnou podílu domácích podniků na výdajích v těchto oblastech. Zobrazení obou vývojových indikátorů v jednom grafu ukazuje i zde na silnou zápornou korelaci (korelační koeficient -0,79), tedy na skutečnost, že v krajích s nejvyšším relativním nárůstem výdajů v oblastech regionální specializace zároveň zpravidla dochází k nejrychlejšímu poklesu podílu domácích podniků v těchto odvětvích. Tento z hlediska konkurenční pozice domácích podniků nepříznivý vývoj je o to méně příznivý, že k němu dochází ve většině krajů a zvláště v krajích s nejsilnější průmyslovou základnou.

V dalším textu je sledována koncentrace a vývoj výdajů v oblastech regionální specializace podle vlastnictví (je sledováno na podílu domácích podniků a jeho změně) a podle velikosti podniků (podíl velkých podniků a jeho změna). Vzhledem k potřebě určitého zjednodušení jsou zde výdaje v oblastech regionální specializace prezentovány souhrnně za šest klíčových aplikačních odvětví.

Podrobněji jsou sledovány a graficky znázorněny (v grafech 5–10) podíly domácích podniků na těchto výdajích a změna podílu domácích podniků. V klíčovém aplikačním odvětví **pokročilé stroje a technologie** (graf 5) byl objem výdajů v oblastech regionální specializace (v cel-

kové výši 30,6 mld. Kč) v úhrnu třetí nejvyšší v porovnání s ostatními klíčovými aplikačními odvětvími (tvořil 14 % BERD). V tomto odvětví byl zároveň druhý nejvyšší podíl domácích podniků na výdajích v dané oblasti (54 %). Přestože vývoj poměru výdajů mezi domácími a zahraničními podniky dopadl pro domácí podniky v této oblasti nepříznivěji, došlo i zde k mírnému poklesu (o 0,4 %) oproti předcházejícímu čtyřletému období. Poměrně nepříznivé je, že k největšímu poklesu podílu domácích podniků došlo v krajích s významnou koncentrací výdajů v pokročilém strojírenství – v krajích Jihomoravském (-11 %) a Středočeském (-7 %).

Graf 4: Změna podílu oblastí specializace na BERD v krajích a změna podílu domácích podniků na výdajích v oblastech specializace v krajích mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018

Výdaje v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví **digitální technologie a elektrotechnika** (62,3 mld. Kč) byly mezi ostatními odvětvími výrazně nejvyšší a na BERD se ve sledovaném období podílely skoro 29 %. Domácí podniky se na těchto výdajích ovšem podílely pouze 29 % (viz graf 6). Mezi podílem domácích podniků na výdajích v oblastech regionální specializace v tomto aplikačním odvětví a změnou jejich podílu existovala středně silná pozitivní korelace (korelační koeficient 0,58), k nárůstu podílu domácích podniků nebo alespoň jeho nižšímu poklesu ovšem došlo v krajích s méně významnými objemy výdajů v tomto odvětví. V odvětví digitální technologie a elektrotechnika tak byl pokles podílu domácích podniků ze všech klíčových

aplikačních odvětví nejvýraznější (16%), což nedává dobrý signál o pozici domácích firem v tomto finančně nejvýznamnějším klíčovém aplikačním odvětví.

Graf 5: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví pokročilé stroje a technologie

Klíčové aplikační odvětví **dopravní prostředky pro 21. století** (graf 7) bylo z hlediska objemu výdajů na VaV v oblastech regionální specializace (41,0 mld. Kč) druhým nejvýznamnějším odvětvím, podílejícím se 19 % na BERD. Mezi podílem domácích podniků na výdajích a změnou jejich podílu existovala u tohoto odvětví poměrně silná pozitivní korelace (korelační koeficient 0,70). Výdaje ve Středočeském kraji, které díky pozici automobilového průmyslu v tomto regionu řádově převyšovaly objem výdajů v krajích s významnějšími podíly na tomto odvětví (a tvořily přes 60 % výdajů v oblastech regionální specializace v tomto odvětví), patřily ovšem k těm nejvíce koncentrovaným v zahraničně vlastněných podnicích. Podíl domácích podniků na výdajích v odvětví tak byl v tomto kraji pouze 3%, nižší byl tento podíl v Praze (1 %), Ústeckém (pod 2%) a Libereckém kraji (pod 3 %). Vzhledem k tomuto rozložení výdajů byl jejich podíl v domácích podnicích (12 %) nejnižší mezi všemi klíčovými aplikačními odvětvími, přičemž mezi dvěma sledovanými obdobími měl podíl domácích podniků – podobně jako u všech ostatních klíčových aplikačních odvětví – klesající tendenci.

V porovnání s prvními třemi klíčovými aplikačními odvětvími byl objem výdajů na VaV ve zbývajících třech klíčových aplikačních odvětvích nesrovnatelně nižší. Odvětví **péče o zdraví a pokročilá medicína** se s celkovými 5,8 mld. Kč investovanými do VaV v oblastech regionální specializace podílelo na BERD pouze 2,7 %. Vzhledem k tomu, že odvětví bylo mezi oblastmi regionální specializace řazeno pouze v některých krajských RIS3 strategiích (a v Jihočeském kraji plynuly výdaje do odvětví pouze v druhém ze sledovaných období, tedy v období 2015–2018), je v grafu 8 znázorněn podíl domácích podniků na výdajích a jeho změny pouze v osmi krajích. Podíl domácích podniků nedosahuje ani třetiny výdajů v tomto odvětví, v Praze, kde je koncentrována polovina celorepublikových výdajů v tomto odvětví, je jejich podíl pouze 21%. Pokles podílu domácích podniků na celkových výdajích patří zároveň v tomto odvětví k nejrychlejším – mezi dvěma sledovanými obdobími klesl o 12 %.

Graf 6: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví digitální technologie a elektrotechnika

Také další dvě klíčové aplikační odvětví patřila mezi oblasti regionální specializace pouze v některých krajích. Výdaje v **kulturních a kreativních odvětvích** (graf 9) realizované v oblastech regionální specializace dosáhly celkové výše 5,3 mld. Kč a tvořily 2,4 % BERD. Podíl výdajů realizovaných v domácích podnicích (36 %) dosahoval v porovnání s ostatními klíčovými aplikačními odvětvími prostřední hodnoty, po-

kles podílu domácích podniků (-6 %) patřil v tomto odvětví k mírnějším. Téměř polovina výdajů v oblastech regionální specializace v tomto odvětví byla koncentrována v hlavním městě.

Graf 7: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví dopravní prostředky pro 21. století

Poslední z klíčových aplikačních odvětví – **udržitelné zemědělství a environmentální odvětví** (graf 10) – je z hlediska finančního objemu druhým nejmenším z těchto šesti odvětví. Zároveň zde byla v porovnání s ostatními odvětvími nejmenší část výdajů realizována v oblastech regionální specializace (viz výše tabulka 1). 1,1 mld. Kč plynoucí do těchto oblastí tak tvořila pouze 0,5 % BERD v období 2015–2018. Vybraná odvětví spadající pod toto klíčové aplikační odvětví patřila k oblastem regionální specializace pouze v sedmi ze čtrnácti krajů Česka. Zatímco podíl domácích podniků na výdajích (60 %) byl v porovnání s ostatními klíčovými aplikačními odvětvími nejvyšší, v oblastech regionální specializace zde došlo k druhému nejvýraznějšímu poklesu podílu domácích podniků na výdajích (o 13 %), což bylo ovlivněno zvláště větším poklesem jejich podílu v krajích s významnější koncentrací výdajů – Olomouckém a Jihočeském.

Velikostní struktura výdajů na VaV v oblastech regionální specializace je sledována na základě koncentrace těchto výdajů ve velkých podnicích (tj. podnicích s 250 a více zaměstnanci) – tabulka 2. Zatímco koncentrace výdajů ve velkých podnicích dosahovala v období 2015–

2018 téměř 70% podílu na BERD, v odvětvích regionální specializace jako celku byla ještě o téměř 4 procentní body vyšší. Téměř ve všech krajích (s výjimkou Prahy a Zlínského kraje) tak byl v oblastech regionální specializace koncentrován vyšší podíl výdajů ve velkých podnicích v porovnání s BERD. Tento podíl dosahoval nejvyšších hodnot (kolem 90 %) v podnikovém VaV v krajích Středočeském a Jihočeském, nejnižších pak v Královéhradeckém a Pardubickém kraji (pod 60 %), následovaných možná trochu překvapivě Prahou. Mezi sledovanými obdobími 2011–2014 a 2015–2018 se podíl velkých podniků na výdajích v oblastech regionální specializace zvýšil téměř ve všech krajích (v případě poklesu jejich podílu byl tento pokles velmi mírný).

Graf 8: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví péče o zdraví a pokročilá medicína

Z porovnání podílu velkých podniků na výdajích v oblastech regionální specializace v jednotlivých klíčových aplikačních odvětvích a krajích je patrné, že nejvíce byl podnikový výzkum koncentrován ve velkých podnicích v odvětví dopravní prostředky pro 21. století, kde ve větší části krajů přesahovala tato koncentrace hodnotu 90 %. Jedná se zároveň o odvětví s nejvyšší koncentrací výdajů v zahraničně vlastněných podnicích (viz graf 7). V odvětvích digitální technologie a elektrotechnika a péče o zdraví a pokročilá medicína pak podíl velkých podniků dosahoval téměř 70 %. V prvním ze jmenovaných odvětví, kde byl největší objem prostředků investován v Praze, Jihomoravském

Graf 9: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví kulturní a kreativní odvětví

a Moravskoslezském kraji, existoval mezi uvedenými krajími zároveň poměrně výrazný rozdíl v koncentraci těchto výdajů ve velkých podnicích. V Praze byla koncentrace výdajů ve velkých podnicích z těchto tří krajů nejnižší, což je patrně odrazem vyšší koncentrace malých a středních výzkumně zaměřených IT firem v hlavním městě. V tomto odvětví mají zároveň domácí firmy v Praze vyšší podíl na výdajích na VaV, než je tomu v obou uvedených moravských krajích (viz graf 6). V odvětví péče o zdraví, které zahrnuje výrobu léčiv a oblast biotechnologií, je pak zvláště zajímavý rozdíl ve vysoké koncentraci výdajů ve velkých podnicích v Praze (kde je soustředěna zhruba polovina výdajů v tomto aplikačním odvětví) oproti jejich nízké koncentraci ve Středočeském kraji, kde byla rovněž soustředěna relativně významná část výdajů v odvětví. Výdaje v odvětví pokročilé stroje a technologie a v kulturních a kreativních odvětvích jsou pak ve velkých podnicích koncentrovány méně než z 60 %, což je provázáno s relativně nižším podílem zahraničně vlastněných podniků na výdajích v těchto odvětvích (viz grafy 5 a 9). V Praze, kde je soustředěn největší objem výdajů v kulturních a kreativních odvětvích, jsou tyto výdaje zároveň nejméně koncentrovány ve velkých podnicích. Jediným klíčovým aplikačním odvětvím s převahou výdajů v malých a středních podnicích je udržitelné zemědělství a environmentální odvětví. Značné rozdíly mezi podílem velkých podniků na výdajích v jednotlivých krajích zde ovšem

nemají velkou vypovídací hodnotu vzhledem nízkému absolutnímu objemu financí plynoucích do VaV v tomto odvětví (resp. oblastech regionální specializace v jeho rámci).

Graf 10: Podíl domácích podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace v klíčovém aplikačním odvětví udržitelné zemědělství a environmentální odvětví

Změny podílu výdajů koncentrovaných ve velkých podnicích v jednotlivých klíčových aplikačních odvětvích rovněž téměř „zrcadlově“ odrážejí změny v koncentraci výdajů v domácích podnicích, zobrazené v grafech 5–10. Nejrychleji rostoucí koncentrace výdajů ve velkých podnicích v odvětvích digitální technologie a péče o zdraví tak souvisí s výraznějším poklesem podílu domácích podniků v těchto odvětvích. Malé změny v odvětvích pokročilé stroje, dopravní prostředky a kulturní a kreativní odvětví pak odrážejí relativně nižší pokles podílu domácích podniků zjištěný výše. Odvětví udržitelné zemědělství se vzhledem k relativně velkému poklesu výdajů v kategorii velkých podniků a současně i domácích podniků výše popsané závislosti vývoje obou proměnných vymyká, avšak objem výdajů v oblastech regionální specializace v tomto klíčovém aplikačním odvětví je výrazně nižší než v ostatních odvětvích, což význam této skutečnosti poněkud snižuje. Velké rozdíly ve změnách podílu velkých podniků v některých krajích uvnitř klíčových aplikačních odvětví vyžadují detailní znalost prostředí podnikového VaV a jeho nedávného vývoje v jednotlivých krajích a mohou být zajímavé zvláště z pohledu sledování a vyhodnocování krajských RIS3 strategií.

Tabulka 2: Podíl velkých podniků (2015–2018) a změna jejich podílu (mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018) na výdajích v oblastech regionální specializace

Kraj	Podíl velkých podniků		Změna podílu velkých podniků		Podíl velkých podniků v oblastech regionální specializace			Změna podílu velkých podniků v oblastech regionální specializace								
	v BERD	v oblastech regionální specializace	v BERD	v oblastech regionální specializace	Pokročilé stroje a technologie	Digitální technologie a elektro-technika	Dopravní prostředky pro 21. století	Péče o zdraví a pokročilá medicína	Kulturní a kreativní odvětví	Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví	Pokročilé stroje a technologie	Digitální technologie a elektro-technika	Dopravní prostředky pro 21. století	Péče o zdraví a pokročilá medicína	Kulturní a kreativní odvětví	Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví
Hl. m. Praha	64,5 %	61,9 %	14,8 %	6,7 %	40,0 %	60,7 %	98,2 %	79,3 %	36,5 %		0,4 %	5,8 %	19,1 %	8,2 %	6,9 %	
Středočeský	85,2 %	91,5 %	9,0 %	3,4 %	57,8 %	81,9 %	98,3 %	21,5 %		78,8 %	-0,6 %	58,2 %	1,8 %	13,8 %		3,5 %
Jihočeský	84,1 %	87,0 %	0,9 %	0,1 %	62,7 %	36,9 %	99,3 %	0,0 %	86,3 %	74,9 %	-7,9 %	21,1 %	-0,6 %		2,2 %	12,5 %
Plzeňský	68,0 %	68,1 %	12,4 %	-0,7 %	58,9 %	48,9 %	98,8 %	0,0 %			-6,4 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %		
Karlovarský	68,6 %	78,8 %	-1,8 %	4,4 %	86,0 %	10,2 %	0,0 %		72,7 %		1,0 %	-2,5 %	0,0 %		65,1 %	
Ústecký	42,8 %	65,9 %	-0,7 %	-0,3 %	46,5 %		79,4 %		95,6 %	13,2 %	-9,1 %	21,1 %			3,0 %	0,3 %
Liberecký	66,0 %	78,2 %	22,3 %	10,8 %	48,1 %	61,9 %	96,7 %		76,2 %	55,6 %	3,0 %	6,3 %	4,0 %		-2,4 %	-44,4 %
Královéhradecký	54,3 %	58,8 %	22,4 %	25,9 %	66,1 %	60,7 %	7,3 %	41,1 %	40,7 %	51,5 %	-1,0 %	49,2 %	-49,3 %	-8,6 %	3,0 %	17,3 %
Pardubický	49,7 %	58,8 %	3,7 %	9,4 %	50,5 %	54,2 %	98,9 %	5,6 %	67,4 %		16,2 %	4,9 %	7,0 %	5,6 %	2,7 %	
Vysočina	76,7 %	82,5 %	6,7 %	4,0 %	74,6 %	91,9 %	95,8 %				2,0 %	2,8 %	11,9 %			
Jihomoravský	67,5 %	69,4 %	9,8 %	15,9 %	41,3 %	74,7 %	0,0 %	71,4 %			-11,4 %	20,0 %		25,6 %		
Olomoucký	65,7 %	70,9 %	5,3 %	2,2 %	68,7 %	76,4 %		0,0 %		3,9 %	-8,5 %	15,3 %		0,0 %		-5,5 %
Moravskoslezský	71,7 %	78,3 %	8,2 %	7,5 %	56,2 %	83,2 %	89,3 %	82,1 %		26,1 %	-17,2 %	27,0 %	2,0 %	13,6 %		19,6 %
Zlínský	66,9 %	62,4 %	15,0 %	9,4 %	67,8 %	47,7 %	78,5 %				4,7 %	23,2 %	17,0 %			
CELKEM	69,6 %	73,6 %	11,6 %	8,0 %	57,8 %	67,9 %	97,5 %	68,4 %	58,1 %	45,8 %	-1,1 %	17,1 %	2,6 %	6,4 %	1,1 %	-10,8 %

Zdroje: MPO 2018a, MPO 2018b, Úřad vlády 2020, vlastní přepočty TC AV

Závěr

Z analýzy výdajů podnikového VaV podle vlastnické struktury podniků vyplývá zvláště skutečnost, že podíl domácích podniků na výdajích v oblastech regionální specializace je výrazně nižší než doplňkový podíl zahraničně vlastněných podniků. V období implementace krajských RIS3 strategií došlo navíc k poklesu podílu domácích podniků na výdajích, a to zvláště v krajích, kde nejvíce rostla koncentrace výdajů na podnikový VaV do oblastí regionální specializace (v rámci BERD daného kraje). Nepříznivý vývoj pro domácí podniky podtrhuje také fakt, že k němu dochází především v krajích s nejsilnější průmyslovou základnou.

Pokles podílu domácích podniků na výdajích do oblastí specializace zaznamenala všechna zde analyzovaná klíčová aplikační odvětví NRIS3, v největší míře digitální technologie a elektrotechnika, které je z hlediska objemu výdajů nejvýznamnější z těchto odvětví. Podíl výdajů v domácích podnicích výrazněji klesl také v odvětvích péče o zdraví a pokročilá medicína a udržitelné zemědělství a environmentální odvětví. V klíčovém aplikačním odvětví pokročilé stroje a technologie, které je díky strojírenství a mechatronice zastoupeno mezi oblastmi specializace ve všech krajích Česka, se naopak podíl domácích podniků na výdajích téměř nezměnil, a dokonce mírně převyšoval podíl zahraničně vlastněných podniků. Vyšší koncentrace výdajů do oblastí regionální specializace ve velkých podnicích poměrně silně koreluje s převahou zahraničně vlastněných podniků v těchto výdajích a převyšuje podíl velkých podniků na celkovém BERD. V této souvislosti byl podnikový výzkum ve velkých podnicích nejvíce koncentrován

v odvětví dopravní prostředky pro 21. století. Podobně se koncentrace výdajů ve velkých podnicích nejrychleji zvyšovala v odvětvích s výraznějším poklesem podílu domácích podniků (digitální technologie, péče o zdraví).

Analyzovaná data a jejich vývoj ukazují především na rozdílnou pozici domácích a malých a středních podniků (jako doplňku ke zde analyzovaným velkým podnikům) v jednotlivých klíčových aplikačních odvětvích NRIS3, pod něž spadají odvětví specializace definovaná v krajských RIS3 strategiích. Pozice těchto podniků z hlediska jejich podílu na výdajích na VaV ani trend zvyšování koncentrace výdajů ve velkých a zahraničně vlastněných podnicích nejsou v případě některých klíčových aplikačních odvětví příliš příznivé. Také tato skutečnost by měla být na zřeteli tvůrců a realizátorů příštích modifikací krajských RIS3 strategií.

Odkazy

- [1] Český statistický úřad / ČSÚ (2019): VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji.
- [2] Český statistický úřad / ČSÚ (2020): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
- [3] Kostič, M., Kučera, Z. (2020): Regionální výdaje na podnikový výzkum a vývoj v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Ergo 3/2020, Technologické centrum AV ČR.

- [4] Kučera, Z., Vondrák, T. (2020): Výzkum a vývoj v podnicích působících v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Ergo 1/2020, Technologické centrum AV ČR.
- [5] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2018a): Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 2014–2020 (aktualizace 2018).
- [6] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2018b): Podkladový analytický materiál: Podklad k implementaci Národní RIS3 strategie v programech ESIF a národních programech podpory VaV. https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Podkladovy_analyticky_material_2019.pdf

- [7] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2019): Zpráva o realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky za rok 2018.
- [8] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / MŠMT (2014): Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie). Schválena vládou dne 8. 12. 2014. <https://www.msmt.cz/file/42152/>
- [9] Úřad vlády (2020): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centrální evidence projektů. <https://www.rvvi.cz/>

¹ Zde i dále v článku je pracováno s šesti klíčovými aplikačními odvětvími NRIS3, která se dále dělí na jednotlivá aplikační odvětví. Sedmá klíčová aplikační odvětví jmenované v dokumentu NRIS3 – „Společenské výzvy“ – zde není uváděno vzhledem k multidisciplinarnosti výzkumu v této oblasti i k nezařazení tohoto odvětví do krajských RIS3 strategií.